

№ 2

27.05.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

WDM TEXNOLOGIYASINING AFZALLIK VA KAMCHILIKLARI.

Maxmudov Abdullajon A'zamjon o'g'li

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali*

Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali*

Annotatsiya. Ushbu maqolada WDM texnologiyasining omkoniylatlari tahlil qilingan. Nazariy va amaliy tahlil jarayonida o'rganilgan natijalar asosida WDM texnologiyasining afallik va kamchiliklari keltirib o'tilgan. Telekommunikatsiya tarmoq tugunlarini optimal joylashtirish mezonlari o'rganib chiqildi.

Kalit so'zlar. WDM, DWDM, TDM, optik tola, WDM afzalliklari, kamchiliklari.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF WDM TECHNOLOGY.

Makhmudov Abdullajon Azamjon ugli

*Fergana branch of the Tashkent University of Information
Technologies named after Muhammad al-Khorazmi*

Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjon ugli

*Fergana branch of the Tashkent University of Information
Technologies named after Muhammad al-Khorazmi*

Abstract. This article analyzes the capabilities of WDM technology. Based on the results obtained during the theoretical and practical analysis, advantages and disadvantages of WDM technology are mentioned. The criteria for optimal placement of telecommunication network nodes were studied.

Keywords. WDM, DWDM, TDM, optical fiber, WDM advantages, disadvantages.

Aloqa sohasida axborotlarni uzatish tezligini oshirish nuqtayi nazaridan talablarning oshishi, shuningdek, yangi regionlarni qamrab olishi yangi optik tolali texnologiyalarni, ayniqsa, kanallarni to'liq bo'yicha multipleksorlovchi (zichlovchi) WDM va DWDM deb ataluvchi texnologiyalarning yaratilishiga olib keldi (WDM - wavelength division multiplexing). To'liq uzunligi bo'yicha ajratishga ega bo'lgan multipleksorlash, DWDM (Dense Wavelength Division

Multiplexing) - to'liq uzunligi bo'yicha ajratishga ega bo'lgan zich multipleksorlash ma'nosini anglatadi).

Bunday texnologiyalar, tolali optik kanallarning va aloqa tarmoqlarining o'tkazuvchanlik qobiliyatini yuz martagacha oshirish imkonini beradi. So'nggi yillarda ularni vaqtli zichlashtiruvchi texnologiya (TDM)lar bilan birgalikda qo'llash orqali, bitta optik tola bo'ylab axborotlarni uzatishni terabit tezligigacha yetkazish mumkin.

Yotqizilgan kabellar bo'yicha tolaning optik o'tkazuvchanlik xususiyatini ikki usul orqali oshirish mumkin: kanalning uzatish tezligini anchagina tez vaqtli zichlashtirishni qo'llash hisobiga yoki WDM-texnologiyalarini qo'llab, bir optik tola bo'ylab signallarni uzatishni amalga oshiruvchi to'liqlik kanallarning sonini oshirish hisobiga.

Birinchi variantni qo'llash, sinxron raqamli iyerarxiya (SONET/SDH) tizimlari qo'llaniladigan uzoq masofali aloqa tarmoqlarida bir qancha qiyinchiliklar bilan bog'liq, ya'ni uzatish tezligi 40 Gbit/s dan yuqori bo'lgan oxirgi apparaturalarning zudlik bilan qimmatlashishiga olib keladi. Hozirgi vaqtda amalda axborotlarni uzatish tezligi 10 Gbit/s tezlikka ega bo'lgan TDM kanallari qo'llanilmoqda. 40 Gbit/s tezlikli TDM kanallarini qo'llashni ta'minlovchi apparaturalar yaratilmoqda va takomillashtirilmoqda. Bundan tashqari, ko'pgina hollarda yotqizilgan optik tolalar 10 Gbit/s dan yuqori bo'lgan tezlikda axborotlarni uzatish imkonini bermaydi, chunki uni yotqizishda tolali optik kabel tarkibida, axborotlarni bunday uzatish tezligida tolada yuzaga keladigan bir qator ta'sirlar nazarda tutilmagan.

Birinchiidan, tolada, yorug'lik impulslarining kengayishiga olib keluvchi dispersiyaning mavjudligi axborot uzatish tezligining chegaralanishiga olib keladi. Bir modali optik tolalarda to'liqlik holdagi dispersiya, xromatik va polarizatsion-modali dispersiya (PMD) lardan iborat. Xromatik dispersiya qiymatini teskari ishorali dispersiyaga ega bo'lgan bir bo'lak tola liniyaga ulash yo'li bilan kamaytirish mumkin. PMD qiymati, texnologiyalarning takomillashmaganligi tufayli yuzaga keluvchi, tasodifiy xarakterga ega bo'lgan, dumaloq shakldagi yorug'likni o'tkazuvchi tola ko'ndalang kesimining og'ishi bilan bog'liq. Shuning uchun ham doimiy ravishda dispersiyani kompensatsiyalash imkoni bo'lmaydi.

Ikkinchiidan, uzatish tezligining oshishi bilan foto qabul qiluvchi qurilmalarning sezuvchanligi va yorug'lik signallarining eltuvchisini axborotli signallar bilan modulatsiyalash chuqurligi pasayadi, natijada signalning shovqinga bo'lgan nisbati ham kamayadi. Bunday ta'sirlarni kompensatsiyalash

uchun qo'shimcha ravishda optik signal kuchaytirgichlari va regeneratorialari o'rnatiladi. Bularning barchasi optik apparaturalarning murakkablashishiga va narxining oshishiga olib keladi.

Tolali optik aloqa liniyalari bo'yicha axborotlarni uzatish tezligi yoki axborot hajmini oshirishning boshqa yo'li ham mavjud. Bu to'lqinlarni multipleksorlash, ya'ni WDM-texnologiyasini qo'llashdir. WDM qo'llaniladigan tizimlar bir vaqtning o'zida keng spektrdagi optik nurlanishlarni o'tkazuvchi optik tola xususiyatiga yoki interferensiyalanmaydigan va o'zaro bog'lanmagan to'lqin uzunliklarining juda katta majmuasiga asoslangan. Har bir to'lqin uzunligi yoki shu spektrning to'lqin uzunligining aniq bir diapazoni tola bo'ylab axborotlarni uzatuvchi o'zaro bog'liq bo'lmagan optik kanal bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi vaqtda qo'shni to'lqinli kanallarning to'lqin uzunligi juda kichik nanometrlarni tashkil etadi.

Oxirgi yillarda bunday texnologiyalarning rivojlanishi dupleks rejimda (bir vaqtning o'zida ikki tomonlama yo'nalishda) bir tola bo'ylab bir-biriga bog'liq bo'lmagan yuzlagan optik kanallarni uzatuvchi tolali optik tizimlarni va tarmoqlar yaratish imkonini berdi.

WDM texnologiyasining afzalligi:

- kanallar o'tkazuvchanlik qobiliyatining yuqoriligi;
- ma'lumotlarni uzatish tezligining yuqoriligi;
- bitta optik tola orqali trafiklarni ikki tomonlama uzatish imkonining mavjudligi;
- tor oraliqli yarim o'tkazgichli lazerlardan foydalanish imkoniga egaligi (spektrning nurlanish kengligi 0,1 nm);
- keng polosali kuchaytirgichlardan va yaqin kanallarni ajratishda optik filtrlardan foydalanish imkoniyati;
- qo'llaniladigan multipleksor va demultipleksorlar narxining arzonligi.

WDM texnologiyasi kamchiliklari:

- yaqin chastotalarni qo'llaganda DWDM tizimlarining eng qimmatbaho elementlaridan biri bo'lgan, ishlab chiqaradigan nurlarning yuqori mo'tadilli to'lqin uzunligi bo'lishini ta'minlovchi tor oraliqli yarim o'tkazgichli lazerlarni talab qilishi;
- multipleksor/demultipleksorlarda signal quvvatlarining zaiflashishi;
- ko'p hollarda WDM qurilmalari va vaqtli multipleksorlash qurilmalari ishchi to'lqin uzunliklarining mos kelmasligi;
- kommutatsiya tugunlari sifatining pastligi;
- sanoat standartlarining mavjud emasligi;

- ma'lumotlarni uzatishda turli texnologiyalarning ma'lumotlarini multipleksorlash lozimligi tufayli boshqarish muammolarining yuzaga kelishi;
- bir nechta tashuvchilarni bir vaqtda uzatish nafaqat signalning zaiflashishiga, balki uning buzilishiga va boshqa kanallar signallarining o'tishiga ham olib keladi.

Hozirgi paytda WDM ma'lumotlarni uzatuvchi analog tizimlar kabi optik sinxron tizimlarda ham to'liq bo'yicha multipleksorlash (FDM) vazifasini o'taydi. Shu sababli WDM tizimlari, chastota bo'yicha optik multipleksorlovchi (OFDM) tizimlar nomini oldi. Lekin bunday texnologiyalar bir-biridan keskin farq qiladi. FDM da bir yon chastota oralig'iga ega bo'lgan amplitudaviy modulatsiyalash mexanizmi qo'llaniladi. OFDM modulatsiya mexanizmida esa eltuvchi chastotalar alohida manbalar (lazerlar)da ishlab chiqiladi.

1-rasmda WDM tizimining blok sxemasi ko'rsatilgan.

1- rasm. WDM tizimining tuzilish sxemasi.

Tizimning uzatuvchi qismi turli manbalardan N ma'lumotlar oqimi (tashuvchining to'liq uzunligiga ega bo'lgan kodlangan raqamli impulslar raqamli ketma-ketligi)ni qabul qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бубличенко Н. Широкополосный доступ в рамках архитектуры ФТТх: эффективные решения компании «СТР». – Журнал «Первая миля», [1]
2. Карчевский Е.М., Филиппов И.Е., Филиппова И.А. Access 2010 в примерах. Учебное пособие. Казан, 2012. -140 с.[2]
3. Андреев А.Т. и др. Microsoft Windows XP. - СПб.: БХВ-Претербург[3]

4. Sh.I.Razzoqov, Sh.S.Yo'ldoshev, U.M.Ibragimov. Kompyuter grafikasi: O'quv qo'llanma. Toshkent: Noshir, 2013[4]
5. Nazirov Sh. A., Musayev M.M., Ne`matov A., Qobulov R.V. Delphi tilida dasturlash asoslari. Toshkent, 2007. -324 b.[5]
6. Umarovich, Iskandarov Usmonali, et al. "Methods of reducing the probability of signal loss on optical fiber communication lines." Наука, техника и образование 6 (70) (2020): 27-31.
7. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li. (2022). Media portal yaratishning asosiy afzallik va kamchiliklari . World Scientific Research Journal, 10(2), 125–131. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2379>.
8. Muxammadjon o'g'li N. R., Alisher o'g'li A. S. Ma'lumotlar bazasida murakkab qidiruv tizim usullari va algoritmlari //Journal of new century innovations. – 2022. – T. 15. – №. 2. – С. 38-40.
9. Muxammadjon o'g'li N. R., Alisher o'g'li A. S. NOSQL ma'lumotlar bazasi va uning asosiy prinsiplari //Journal of new century innovations. – 2022. – T. 15. – №. 2. – С. 44-47.
10. Maxmudov Abdullajon A'zamjon o'g'li. telekommunikatsiya tarmoq tugunlarini optimal joylashtirish mezonlarini tadqiq qilish va algoritmlarni ishlab chiqish// econferenceseries.com. – 2023. – №. 2. – С. 184-191.